

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНИВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (НА ПРИМЕРЕ ФАКУЛЬТЕТ СТОМАТОЛОГИИ)

Файзиева Севара Атахановна

МКТУ, Факультет стоматология, кафедра терапевтической и ортопедической
стоматологии, старший преподаватель

sevara.faiziyeva@ayu.edu.kz

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются методы организации и оценивания самостоятельной работы студентов в стоматологическом институте на основе кредитно-модульной системы. Авторы рассмотрели возможности внедрения передовых педагогических технологий оценивания самостоятельной работы, объективной оценки знаний, умений и навыков учащихся. Также показаны современные механизмы оценивания, используемые для эффективной организации самостоятельной работы в условиях кредитно-модульной системы, в частности, такие методы, как тесты, проектная работа и тематические исследования. В статье подчеркивается важность инновационных подходов к оценке самостоятельной работы и предлагаются пути повышения качества образования в сфере стоматологии.

Ключевые слова: Кредитно-модульная система, самостоятельная работа, методы оценки, стоматологическое образование, инновационные подходы, проектная работа.

Введение: Все мы знаем, что сегодня происходят глобальные изменения в сфере образования. В частности, широко внедряется кредитно-модульная система как одна из передовых систем, направленных на повышение эффективности образовательного процесса. Данная система играет важную роль в формировании у студентов способности к самостоятельному обучению и развитию у них навыков самостоятельной работы. В профильных учебных заведениях, таких как Стоматологический институт, организация самостоятельной работы студентов на основе данной системы и совершенствование процесса оценивания позволят поднять качество образования на более высокий уровень.

Кредитно-модульная система дает возможность точно и объективно оценить квалификацию студентов, стимулирует их повышать личную ответственность, ставить собственные цели в образовательном процессе и прилагать самостоятельные усилия для их достижения. В связи с этим самостоятельная работа является важной составляющей образовательного процесса. Для студентов, изучающих стоматологию, самостоятельная работа имеет большое значение не только в закреплении теоретических знаний, но и в формировании практических навыков [5].

Однако по-прежнему существуют определенные трудности в организации и оценке самостоятельной работы. В частности, заметны такие проблемы, как отсутствие единых критериев оценки, высокое влияние человеческого фактора в процессе оценивания, неспособность методов оценивания в полной мере отвечать требованиям современного образования. Поэтому совершенствование процесса организации и оценки самостоятельной работы в условиях кредитно-модульной системы является одним из актуальных вопросов [4].

В данной статье рассматривается анализ методов организации и оценки самостоятельной работы в рамках кредитно-модульной системы на примере стоматологического института, пути устранения существующих проблем и внедрения инновационных подходов к совершенствованию этого процесса. Цель статьи – помочь организовать это важное направление образовательного процесса на более эффективном и качественном уровне.

Литературная методология:

Основная литература, использованная при подготовке данной статьи, описывает теоретические основы организации и оценки образовательного процесса в кредитно-модульной системе. Особенности организации и оценки образовательного процесса по кредитно-модульной системе в мире, как теоретическое руководство для определения и оценки образовательных целей К. Розиккулов, М. Гасанова, Ш. Полвонова, А. Каримов, Дж. Биггс, К. Танга, Л. Андерсона, Д. Кратволь, У. Харлена, Г. Гиббса были рецензированы научные работы. Эта литература послужила научным обоснованием представленных в статье идей и легла в основу методологии исследования.

Основная часть: Кредитно-модульная система предусматривает организацию учебного процесса в виде модулей и оценку каждого модуля посредством отдельных кредитов. Данная система важна для того, чтобы сделать учебный процесс интерактивным, обеспечить личностное и профессиональное развитие обучающихся. В ходе обучения в области

стоматологии данная система создает благоприятные условия для соединения теоретических знаний студентов с практическими навыками, развития их способности работать самостоятельно [3].

Одной из основных особенностей кредитно-модульной системы является особое внимание к организации самостоятельной работы студентов. В этом процессе студенты должны самостоятельно изучать темы каждого модуля, а также выполнять практические упражнения и исследования.

В стоматологическом образовании самостоятельная работа играет важную роль в активном участии студентов в образовательном процессе и формировании профессиональных компетенций [5].

Студентам предлагается выполнить практические задания, направленные на решение конкретной профессиональной задачи. Например, «исследовательский проект по лечению заболеваний полости рта».

Тематические исследования - этот метод, широко используемый в развитых странах, дает студентам возможность анализировать реальные профессиональные ситуации и предлагать практические решения.

Использование онлайн-платформ Такие как Moodle и Blackboard, облегчают создание независимых рабочих заданий, онлайн-оценку и общение.

Независимая и эффективная оценка самостоятельной работы является важной частью образовательного процесса. Тестовые вопросы разработаны для быстрой оценки знаний. Они являются эффективным инструментом определения уровня знаний. Все задания, выполненные студентом в рамках самостоятельной работы, собираются в виде единого портфолио и подвергаются общей оценке[1]. Организуется общая система оценки путем начисления баллов за каждую деятельность студента. Такой подход позволяет контролировать все их рабочие процессы.

При оценке самостоятельной работы в Стоматологическом институте встречаются следующие проблемы:

- Влияние человеческого фактора: Личное отношение преподавателя в процессе оценивания может повлиять на объективность.
- Неадекватность тестов: В некоторых случаях тесты не отражают реальные знания и навыки учащихся.
- Пассивное участие студентов: Низкий интерес к самостоятельной работе.

Для устранения проблем и улучшения оценки самостоятельной работы предлагаются следующие рекомендации:

Использование автоматизированных систем и искусственного интеллекта в процессе оценки способствует снижению человеческого фактора. Для вовлечения учащихся в процесс обучения следует использовать больше интерактивных методов, включая ролевые игры и виртуальные лаборатории. Разработка четких критериев оценки каждого задания помогает повысить интерес учащихся и обеспечить объективность.

Эффективная организация самостоятельной работы существенно повышает качество образования в стоматологическом образовании. У студентов развиваются профессиональные и практические навыки, повышается способность к самостоятельному мышлению, они готовы к будущей профессиональной деятельности [2].

Изучен опыт США, Германии и Японии по стоматологическому образованию. Они ориентированы на самостоятельную работу на основе кредитно-модульной системы, широкое использование современных технологий оценки практических навыков студентов. Есть возможность вывести образовательный процесс на новый уровень, внедрив данные подходы, адаптированные к условиям Казахстана.

Вывод: Кредитно-модульная система представляет собой передовую методику, направленную на эффективную организацию учебного процесса и развитие самостоятельной работы студентов. Внедрение данной системы в стоматологическом институте служит не только укреплению теоретических знаний студентов, но и развитию их практических навыков и повышению уровня профессиональной подготовки.

Самостоятельная работа играет важную роль в стоматологическом образовании. Это создает возможность повысить творческий потенциал студентов, сформировать практические профессиональные навыки и научить их принимать самостоятельные решения.

Недостатки действующей системы оценивания, в том числе влияние человеческого фактора и неопределенность критериев оценивания, оказывают негативное влияние на образовательный процесс. Внедрение современных автоматизированных систем и четких критериев оценки поможет объективно оценить знания и умения студентов.

Внедрение таких методов, как проектная работа, кейс-анализ, портфолио и интерактивные тесты, служит эффективной организации самостоятельной работы. Также прозрачность образовательного процесса обеспечивается за счет использования онлайн-платформ.

Изучение передовых подходов в США, Германии и других развитых странах и адаптация их к условиям Казахстана обеспечит успешные реформы стоматологического образования. Для повышения интереса студентов к самостоятельной работе необходимо внедрить мотивационные механизмы. Важно усовершенствовать систему рейтингов, увеличить количество творческих проектных заданий, признать результаты учащихся.

Таким образом, совершенствование процесса организации и оценки самостоятельной работы по кредитно-модульной системе выведет качество образования в области стоматологии на новый уровень и будет способствовать повышению эффективности профессиональной подготовки.

REFERENCES:

1. Biggs J., Tang C. Teaching for Quality Learning at University: What the Student Does. Open University Press. – 2011 y.
2. Anderson L.W., Krathwohl D.R. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. Pearson. – 2001 y.
3. Рузикулов К., Хасанова М. Организация учебного процесса по кредитно-модульной системе. «Узбекистан». – 2020 г.
4. Harlen W. The Teaching of Science in Primary Schools. David Fulton Publishers. – 2006 y.
5. Полвонова М., Каримов А. Педагогические основы образовательного процесса в стоматологии. «Ташкентская медицинская академия» - 2021 г.
6. Gibbs G. Assessing Student Learning. Oxford Centre for Staff Development. – 2010 y.